

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2023 № 4 (23)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2023 № 4 (23)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. – Qozog‘iston FA akademigi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Mamedzade, I.R. - Ozarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor (Ozarbayjon) Skarantino, L.M. – Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. – Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. – Qozog‘iston FA muxbir a‘zosi, f.f.d., professor (Qozog‘iston) Tsuy Veyxan. – Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. – Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi, O‘zbekiston falsafa jamiyati, “Expert lawyers” МЧЖ Elc.uz.</p> <p style="text-align: center;">Ro‘yxatga olinganligi haqidagi 1175-sonli guvohnoma O‘zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018-yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Bosh muharrir o‘rinbosari: Aslanova R.N. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Mas’ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O‘zbekiston) Tahrir hay’ati: Allahyarova, T.B. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Andirjanova, G.A. – s.f.d., professor (Qozog‘iston) Abasov, A.S. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Buzarinejad, Y. – PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani (Eron) B.K. Santosh Kukreja. – PhD, professor (Hindiston) Bilalov, M.I. – f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Kerimov E. – f.f.d., professor (Ozarbayjon) Gezalov, A.A. – f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks. – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G.J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Tesdelen, Vefa. – f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangaliyeva, G.K. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) Xudoydodzoda F.B. – f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N.H. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Xudoyberganov R.X. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabayeva, A. Hakimoglu – PhD, professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I. – s.f.d., professor (O‘zbekiston) Sergeyev, M.Y. – professor (AQSH) Sagikizi A. – f.f.d., professor (Qozog‘iston) To‘rayev, B.O. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Urmanbetova, J.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Chjan Baychun. – f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q. - f.f.d., professor (O‘zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg‘iziston) Yaxshilikov, J. – f.f.d., professor (O‘zbekiston) Yaskevich, Y.S. – f.f.d., professor (Belorussiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O‘zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O‘zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J.A. (O‘zbekiston) Tyukmayeva A.M. (O‘zbekiston) Po‘latov A. (O‘zbekiston) Malikova Z. (O‘zbekiston)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Doniyorov Xushvaxt Tojiboyevich

Dialektik sekulyarizmning ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli9-16

Tagayev Kamol Kamilovich

Ijtimoiy loyihalar: falsafiy tahlil17-23

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Tibbiy ta'limni optimallashtirish kontekstida bioetikaning aksiologik funksiyasi.....24-30

Xidirov Mustafu Toyirqulovich

Bilim va faoliyat dialektikasini ta'minlashning metodologik asoslari.....31-37

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich

Mif va mifologizatsiya dialektikasining ontologik o'ziga xosligi.....38-43

Elmurotov Jamshid Shodiyorovich

Jadidchilik harakatining milliy va ma'naviy taraqqiyotda tutgan o'rni.....44-52

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Abdullayeva Nasiba Bo'ronovna

Germenevtika san'atni "tushunish san'ati"53-63

Shadimetova Gulchehra Mamurovna

Milliy bayramlarda falsafiy-ruhiy tushunchalar mazmuni64-68

Raxmatova Yulduz Irgashevna

Yoshlar tarbiyasida axloqiy ideallarning motivatsion xususiyatlari.....69-74

**TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI /
ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ /
PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY**

UDK: 111.1:291.1:141.7

 10.5281/zenodo.11200597

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich
O‘zMU Falsafa va ma’naviyat asoslari kafedrası
1-kurs doktoranti
E-mail: Usmanov@mail.ru
Tashkent (Uzbekistan)

**MIF VA MIFOLOGIZATSIYA DIALEKTIKASINING ONTOLOGIK
O‘ZIGA XOSLIGI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada mif va mifologizatsiyaning dunyo ilmiy manzarasidagi ontologik o‘ziga xosligi tahlil qilingan. Shuningdek, mif va mifologizatsiyaning fan rivojidadagi insonlar dunyoqarashiga ta’siri ochib berilgan. Turli faylasuf olimlarning mifologiya va mifologizatsiya haqidagi tezislari falsafiy jihatdan qiyosiy talqin qilingan. Qolaversa, mifning gnoseologik asoslari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: mif, mifologizatsiya, mifologiya, hayot – o‘lim, haqiqat – yolg‘on, ro‘yo – reallik, badiiy to‘qima, “jamoaviy ongsizlik”, “tarixiy” ssenariy, narrativ metodologiyasi, arxaik miflar.

**ONTOLOGICAL IDENTITY OF MYTH AND MYTHOLOGICAL
DIALECTIC**

Annotation: This article analyzes the ontological specificity of myth and mythologizing in the world scientific landscape. Also, the impact of myth and mythologizing on the world view of people in the development of science is revealed. Also, the theses of various philosophers on mythology and mythologizats are philosophically interpreted comparatively. In addition, the epistemological foundations of the myth are explained.

Key words: myth, mythologizing, mythology, life - death, truth - lie, dream - reality, artistic fabric, “collective unconscious”, “historical” scenario, narrative methodology, archaic myths.

**ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МИФА И
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА**

Аннотация: В статье анализируется онтологическая специфика мифа и мифологизации в мировом научном ландшафте. Также раскрывается влияние мифа и мифологизации на мировоззрение людей в развитии науки. Также

сопоставительно осмысливаются тезисы различных философов о мифологии и мифологизатах. Кроме того, разъясняются гносеологические основания мифа.

Ключевые слова: миф, мифологизация, мифология, жизнь-смерть, правда-ложь, сон-явь, художественная ткань, «коллективное бессознательное», «исторический» сценарий, методология нарратива, архаические мифы.

KIRISH

Jamiyat taraqqiyoti jarayonida miflar insonlarning olam ontologiyasini bilish, uning mohiyatiga baho berish va arxaik ong darajasidagi bilim mahsuli sifatida paydo bo'lgan va hozirgi davrda ilmiy bilimlarining sodda asosi sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy adabiyotlarda “mif” yunoncha “mythos”, soʻzidan olingan boʻlib, u “hikoya, afsona” degan maʼnolarini anglatishi asoslangan. Shuningdek, adabiyotlarda mifga nisbatan universal hodisa sifatida yondashuvlarning xilma-xilligini kuzatish mumkin. Baʼzi adabiyotlarda – afsona, hikoya, mifik kosmogenez; – tarix va madaniyat tomonidan shakllantirilgan maxsus ong va tafakkur tarzi; – mif bu oʻzida neytralizator, oraliq holatni ifodalovchi tafakkur tarzidir: hayot – oʻlim, haqiqat – yolgʻon, roʻyo – reallik, va shunga oʻxshash taʼriflar berilgan. Bu taʼriflarda inson ongi qorongʻulashadi, u miflardan iborat inson ongi ostiga oʻtib qoladi. I.Ilin “mif – bu tadqiqotlar sohasidagi boshlanish nuqtasi, toʻgʻrirogʻi mohiyatan bahsli boʻlgan tushunchadir”, deb baho bergan va uning bu taʼrifida mifning mohiyati yetarli asoslanmagan deb hisoblash mumkin.

Bugungi kunda dunyo olimlari miflarga nisbatan yangicha qarash shakllanmoqda. Dastavval mifga odatiy, “afsona”, “uydirma”, “badiiy toʻqima,” deb nom taʼrif bergan olimlardan farqli ravishda, biz miflarni miflar yaratilgan davrda insonlar ularni qanday tushungan boʻlsa, shunday tushunmoqdamiz. Oldingi mifologik ong hukmron boʻlgan jamiyatlarda mif toʻgʻri hikoya va undan ham ortiqroq hodisa hisoblangan. Chunki u nafaqat reallikni aks ettirgan, balki voqelikdan ham ustun turuvchi, muqaddas, namunali, andozali va muhim ahamiyatga ega narsani oʻzida ifodalagan. Bugun mif soʻzidan ham uydirma va roʻyoni, ham etnolog, sotsiolog, faylasuf va din tarixchilari tomonidan qoʻllaniladigan tarixiy haqiqatnini ifodalash uchun foydalanilmoqda. Shu maʼnoda, biz “mif olam haqida syujetlar yaratish sanʼati”, degan fikrga qoʻshilamiz, zero miflardagi Xudo gʻoyasi insonni ulugʻvorlikka daʼvat etgan.

MATERIALLAR VA METODLAR

Miflarda ibtidoiy insonlarning Kosmos, tabiat, jamiyat, xudolar va qahramonlarning faoliyatlari haqidagi diniy va mistik tasavvurlari mujassamlashgan. Baʼzi manbalarda miflar afsonalar bilan sinonim degan fikr qabul qilingan, unda oʻzida arxaik eʼtiqod koʻrinishlarini yashirib yotishi haqida soʻz yuritiladi. Biroq, bizning fikrimizcha, mif afsona emas, balki arxaik ongdagi gʻayritabiiy jarayonlarga munosabatni oʻzida namoyon etadi. Agar miflarda

insonlarning orzu umidlari, xudolarga e'tiqodi, g'ayritabiiy kuchlardan qo'rquv, qahramonliklarga da'vat namoyon bo'lsa, afsonalar xalqning kundalik turmush darajasidagi voqealarning ilohiylashtirilishi, oddiy odamlarning xulq-atvori va ularning ijtimoiy munosabatlarida qahramonlik ma'nolarini kuzatish mumkin, shu nuqtayi nazardan miflar va afsonalar bir biridan farq qiladi. Masalan, "Ramayana, Mahobhorat hind miflarining yorqin namunasi bo'lsa" [Темкин Э.Н., Эрман В.Г. 1985. – 323 с] "qadimgi xivalik Pahlavon Mahmud afsonaviy qahramondir", chunki u real odam va o'z davrida boshqalarga nisbatan kuchli bo'lgan va qo'rqmasligini namoyon etgan, keyinchalik xalq uning faoliyati natijalariga baho bergan va u xalq qahramoni obrazida namoyon bo'lgan, bunda hozirgi davrdagi narrativ metodologiya amal qilgan, ya'ni narrativlik ko'rgan bilganlarni yanada bo'rttirilishi va xalq og'zaki ijodi mahsuli sifatida yangi qahramonliklar bilan shaxsning afsonaviy obrazga aylanishini namoyon etadi. T.Djulmatov Pahlavon Mahmudni qadimgi Xivaning farzandi sifatida mashhur bo'lishining sababi "uning yuksakparvarligining ifodasidir" deb ta'riflagan va fikrini uning qabri ustiga yozilgan "Insoniyatga xizmat qilmasdan inson bo'la olmasan" [Юнг К. 2012. – С.120] degan so'zlar bilan asoslagan. Darhaqiqat bugungi kunda Pahlavon Mahmudning jasorati haqidagi afsonalar uning mehnati samarasi haqidagi afsonalardir, agar uning fidoyiligi bo'lmaganida va xalq uni e'tirof etmaganida Pahlavon Mahmud xalq qahramoniga sifatida e'tirof etilmas edi.

Miflarning falsafiy metodologik jihatlarini aniqlash uchun ularning ontologik mohiyatini bilish muhim ahamiyat kasb etadi, bunda asosiy e'tiborimizni quyidagilarga qaratish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz, bunda mifologik tasavvurlarning maqsadi va yo'nalishini aniqlash; mifdagi bunyodkor va vayronkorlik g'oyalarining mohiyatini ochib berish; fan va mif yaratilishi jarayonining o'zaro nisbatini aniqlash; mifning zamonaviy jamiyat ijtimoiy-madaniy hayotiga ehtimoliy ta'sirini tadqiq qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Z.Freyd, K.Yungning psixoanalitik konsepsiyalarida mifning mohiyati "jamoaviy ongsizlik" [Юнг К. 2012. – С.120] darajasida namoyon bo'ladi va bu mifga har qanday davrda, hattoki bugungi kun voqeligida ham mavjud bo'lish imkonini beradi. Ularning jamoaviy ongsizlik darajasi haqidagi g'oyalari hozirgi davrdagi ijtimoiy jarayonlarda ham amal qilmoqda. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda turli ma'lumotlarning tarqalishiga jamoa ongsizligi darajasida munosabat bildirilayotganligi ularning konsepsiyasidagi ilmiy asosdan dalolat beradi. Vayronkor g'oyalar bilan qiyofalangan birorta ma'lumotni tezda tarqatinglar, o'n kishiga, 20 ta kishiga tarqatinglar degan ma'lumotlarni ba'zida fuqarolar matn ma'nosini o'rganmasdan tarqata boshlaydi, matn ma'nosini o'rganmasdan tarqatish jamoa ongsizligi mahsuli bo'lib, ba'zida juda salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu kabi ko'rinishda mif ijtimoiy-madaniy voqelikni bilish va tushunish shakliga aylanadi va buning ahamiyati anchagina yuqori hisoblanadi. XX asrda mifning talqin qilinishida anchagina kesin o'zgarishlar sodir bo'lgan, ularning ijtimoiy oqibatlari jamiyat taraqqiyotiga yo'ijobiy va yoki salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu o'z navbatida tafkkurning doimiy o'zgarishi, unda dunyo haqidagi mifologik tasavvurlarning ilmiy bilimlar bilan metamarfozasi namoyon bo'ladi. Shu ma'noda

biz S.A.Xrapovning “Ijtimoiy ong paradoksal tarzda transformatsiyaga uchraydi va bu “mifologik” va “zamonaviy” elementlarning ham ijtimoiy hayotda, ham madaniyatda birlashishi va o‘zaro aloqaga kirishishida o‘z aksini topadi” [Xrapov C.A. 2010. – C. 56] degan fikrini asosli deb baholashimiz mumkin.

Bugungi kunda mifning jamiyat taraqqiyotiga ta’sirini mafkura, jamiyat boshqaruvi, ommaviy ongni boshqarish texnologiyalari, ijtimoiy mif yaratuvchanligi, ilmiy o‘zlikni anglashning arxaikligi va shunga o‘xshash yuksalish va pasayish jarayonlarini tahlili orqali javob berish mumkin. Ibtidoiy odamlarni tabiat hodisalari, masalan, shamol, yomg‘ir, do‘l, o‘rmon yong‘inlari, quyosh va oy harakatlari hayratlantirgan, bu harakatlarning sababini tushunmaganligi bois, ular tabiatni jonli deb hisoblagan va qadimgi miflarda gilozoizmga asos solingan. “Aynan shu hodisalar metamarfozasi natijasida olamning paydo bo‘lishi haqidagi miflar paydo bo‘lgan”. [Юан Хе. 987. – C.11]. Bu esa, zamovaniy fan yutuqlaridan miflarning o‘rniga to‘g‘ri baho berishni talab qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bizning fikrimizcha, bugungi dunyoda turli miflarning mohiyatini o‘rganish, ularga qayta baho berish tendensiyasi kuchayib bormoqda, agar ilgari ularga uydirma sifatida yondashuv shakllangan bo‘lsa, hozirgi kunda ularni arxaik bilim sifatida qabul qilish avj olmoqda. Shunday taassurot uyg‘onadiki, dunyo “oqilonalik va fan” olamidani yana mifologik olamga tomon harakatlanish bo‘ladi. Bunda bu hodisa biz uchun mutlaqo yangimi, yoki u doim mavjud bo‘lgan, ammo bizning idrokimiz uchungina yangimi?, degan masala noaniqligicha qolmoqda: Bu borada tadqiqot olib borganlar orasida miflar va afsonalar hech qayerga ketmaganini, ular doimo biz bilan, bizning kundalik yumushlarimizda, oddiy o‘y fikrlarimizda yashab kelayotganligini ta’kidlaganlar ham yo‘q emas. Inson, shunchaki oqilonalik tamoyillarini afzal ko‘rib, o‘zini miflardan voz kechganligiga ishonirdi va shuning o‘zi bilan yana bir katta mif yaratdi. Hozir esa, buning oqibatlarini namoyon bo‘lmoqda.

Mifologiya juda dolzarb tadqiqot sohasi hisoblanadi, chunki chinakam miflar o‘zlarining paydo bo‘lgan hududlarida hayot mamot masalasini hal etuvchi ahamiyatga ega bo‘lgan. “Miflarda turli aholi guruhlarining o‘zlarini anglashlari, o‘zlarining iste’dod va qobiliyatlarini namoyon etishlari, va o‘zlariga ishonchni shakllantirishlari, o‘zlarining va o‘zlarini o‘rab turgan atrof-muhitning kelib chiqishi va ba’zan insonlarning taqdirleri va qismatlari ham hal qilinadi”. [Puhvel J. 2000. – P. 2]. Inson miflarga ishonib yashagan, o‘lgan, va ko‘p hollarda, o‘ldirilgan. Mif muqaddas (abadiy) o‘tmishni bugungi kun va kelajakka yuklash orqali o‘z funksiyasini bajaradi (oldindan shunday bo‘lgan, hozir ham shunday va bundan keyin ham shunday bo‘ladi). Biroq, insoniyat taraqqiyoti davomida jamiyatlar rivojlanadi, diniy tizimlar o‘zgaradi va tarix maydoni yaroqsiz bo‘lib qolgan miflar bilan to‘lib qoladi. Mazkur miflar insoniyat tarixi davomida to‘planib boruvchi qadrlil nomoddiy qoldiqlar bo‘lib, ular ko‘pincha din, turli kultlar va marosimlar qatlamlari orasida keladi. Bu jarayonlar hozirda mutlaqo

boshqacha ahamiyat kasb etmoqda, va endilikda muqaddas, sakral narrativ sekulyar narrativga aylandi, miqlar afsonalarga, va muqaddas davrlar qahramonona o'tmishga, xudolar qahramonlarga, va mifologik qilmishlar "tarixiy" ssenariyga aylanmoqda. Ko'plab milliy qahramonlik dostonlari mazkur mifologik an'analarni o'zida saqlagan va ularda turli badiiy bo'yoqlar orqali mifologik ishoralar sir saqlangan. Shu ma'noda biz Sh.Qahharovaning "mifologik dunyoqarash insoniyat ma'naviy madaniyatining oliy estetik tezisi tashkil etadi" [Kaxxapova III. 2009. – C. 37] degan fikriga qo'shilamiz.

Ko'pincha yaratilish miqlari bugungi kun fani tomonidan bajarilayotgan ishni bajarishga nisbatan muvaffaqiyatsiz urinish sifatida talqin qilinadi. Ba'zi olimlarning bugungi kundagi fanga boqib, undagi obyektiv reallikning kelib chiqishi to'g'risidagi nazariyalarga qarab, ajdodlarimiz ham xuddi shu ishni qilmoqchi bo'lgan, lekin ularning metodlari va metodikalari shunchalar haqiqatdan yiroq bo'lganki, bu qadimgi magiya va shunga o'xshash hodisalarni yuzaga keltirgan deb o'ylashi xatodir. Ajdodlarimiz biz o'ylaganchalik uquvsiz bo'lishmagan va ularning Kosmos kelib chiqishi to'g'risidagi fikrlari ham shunchaki fanning ibtidoiy ko'rinishlaridan biri bo'lmagan. Yaratilish to'g'risidagi qadimiy nazariyalar olamning mavjudligini moddiy olam haqidagi obyektiv fakt sifatida emas, balki yaxlit olingan holda tushuntirishga intilishgan. Qadimgi yaratilish haqidagi miqlarda olam moddiy emas, fenomenologik ahamiyatga ega bo'lib, u insoniy kechinmalar va tajribalarning barcha jihatlarini, jumladan biz sof subyektiv ahamiyatga ega deb hisoblovchi jihatlarni ham o'z ichiga olgan. Chunki o'sha davrlarda arxaik ong hali nima muhimligini unutmagan edi. Shunday ekan, olamning yaralishi to'g'risidagi qadimgi afsonalar biz sof obyektiv deb ataydigan mavhum jihatlarga emas, balki voqelikka, uning barcha qismlariga bir vaqtning o'zida, birdaniga e'tibor qaratadi va uni butunligicha qamrab olishga harakat qiladi.

Biz mifni "sezgi organlari orqali sezish mumkin bo'lgan olamning atributlarini ta'riflash" [Kaxxapova III. 2009. – B.26] yoki "muayyan maqsadga erishishning eng samarali yo'llarini ta'riflash" [Kopaбoeb Y. 2005. – C. 105] deb hisoblash mumkin degan fikrlariga qo'shilishimiz mumkin. Dunyoning narrativ metodologiyasi mifologiyaning boshlang'ich asosi sifatida ta'riflanadi. Shu nuqtayi nazardan, kanadalik psixolog Jordan B. Pitersonning: "mifologik olam bu idrok etish uchun olam emas, balki harakat qilish uchun olamdir", degan fikri falsafiy asosga ega deb hisoblash mumkin. Agar biz biror narsa haqida hikoya qila olsak (yoki o'sha hikoyani o'z xatti-harakatlarimiz bilan namoyon qilsak), biz o'sha narsa haqida ma'no xaritasini yaratdik, deb aytishimiz mumkin. Biz noma'lum narsalar haqida, biluvchi shaxslar haqida va ma'lum narsalar haqida hikoyalar aytamiz, shunday ekan bashorat qilib bo'lmaydigan narsaga ham moslashganmiz, deyish mumkin. Noma'lum hudud chinakamiga noma'lum bo'lsada, keng ma'noda uning muayyan xususiyatlardan iborat, deb hisoblash mumkin. Bu xususiyatlar bizning kutilmagan narsalarning yuzaga kelishiga javoban amalga oshiradigan xatti-harakatlarimizda namoyon bo'ladi.

XULOSA

Bizning tajribamizdagi olam bizga ma'lum bo'lgan va biz qadr-qimmatiga ko'ra tasniflagan, hamda o'ziga xos qadr-qimmatiga ega bo'lgan, bizga noma'lum bo'lgan narsalardan iborat. Bundan tashqari, mazkur ikki jarayonlar bir-biri bilan bog'liq, noma'lumni ma'lumga aylantiruvchi va ba'zan kutilgan narsani kutilmagan qiluvchi jarayon sifatida qadr-qimmatiga ega. Noma'lumlik makoni barcha narsalarning birinchi manbasi sifatida talqin qilinishi mumkin, chunki bizda deyarli barcha bilimlar noma'lum narsalarni, o'zimiz tushunmaydigan narsalarni kashf etish orqali shakllanadi. Kashf etish jarayoni faol ijodkorlik ruhi bilan sug'orilishi kerak, chunki ijodkorona faoliyat va tafakkur tarzisiz noma'lumlik va kutilmaganlik og'ushidan hech qanday o'xshash va tushunarli bilimlar yaratilishi mumkin emas. Kashfiyot jarayoni natijasida yaratilgan ma'lum hudud – bu ma'lum olam, qattiq zamin bo'lib, u ona xaos dengizidan ajratilgandir. Mazkur ikki hudud arxaik miqlar olamining fundamental asoslarini tashkil qiladi. Darhaqiqat, qadimgi miqlarda olamning yaralishining sabablaridan biri ikki jarayondan birining natijasida ikkinchisining kelib chiqishi sifatida ta'riflangan. Misol uchun, olam, ularning talqinida ibtidoiy germafrodit ilohning xatti-harakatlari natijasida yaralgan. Yoki mazkur miqlarga ko'ra, olam bir-biridan nisbatan farqlanuvchi ikki maskulin va feminin tamoyillar, yoki ruhlarning bir biri bilan aloqaqa kirishishi natijasida yaralgan.

BIBLIOGRAFIYA

1. Темкин Э.Н. Эрман В.Г. Мифы древней Индии. – Москва: Наука, 1985. – 323 с.
2. Джульматов Т. Легенды мифы, факты востока. – Ташкент: Узбекистан, 2018 – С.75.
3. Юнг К. О архитипах коллективного бессознательного – Москва: Наука, 2012. – С.120.
4. Храпов С.А. Трансформация сознания российского общества в контексте социально-экономической динамики потребления // Власть. – 2010. – № 2. – С. 56.
5. Юан Хе. Мифы древнего Китая. – Москва: Наука, 1987. – С.11.
6. Puhvel, Jaan. Comparative Mythology. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 2000. – P. 2.
7. Қаххарова Ш. Глобаллашув ва глобал кризислар даврида миллий ўзликни сақлаш шарт-шароити//Глобал маънавият глобаллашувнинг ғоявий асоси. – Тошкент: Тафаккур, 2009. – С. 37.
8. Қаххарова Ш.Фан инкирозининг моҳияти//Глобал маънавият глобаллашувнинг ғоявий асоси. – Тошкент: Тафаккур, 2009. – Б.26.
9. Қорабоев У. Этнокультура. – Ташкент: Шарқ, 2005. – С. 105.